

Манифест за психичното здраве и благосъстоянието на изследователя

COST Action CA19117 RESEARCHER MENTAL HEALTH (ReMO)

11 октомври 2021 г.

Този документ е одобрен за издаване на 8 октомври 2021 г. Документът е издаден под CC BY 4.0 лиценз: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ОСНОВНИ ТОЧКИ

[ReMO COST Action](#) е мрежа от заинтересовани страни от всички нива на изследователската общност, която си поставя за цел да обърне внимание на психичното здраве и благосъстояние в академичните среди. Висока степен на разпространение на проблеми с психичното здраве сред изследователите се посочва в съществуващата научно-изследователска литература и, както в политиката на ЕС¹, така и извън нея². Справянето с тази ситуация изисква системни действия на макро, мезо и микроравнище. По-конкретно, мрежата ReMO има за цел да създаде институционални условия за насърчаване на поддържането на добро психично здраве и благосъстояние, да намали стигмата на психичното здраве и да увеличи възможностите на изследователите, когато става въпрос за благосъстояние на работното място. Основните препоръки на този манифест са обобщени по-долу:

1. **На макро ниво:** постоянен диалог между всички заинтересовани страни; систематично и структурирано събиране на данни за изготвяне на политики, базирани на факти; разпространение на най-съвременни доказателства и инструменти, свързани с психичното здраве; и преразглеждане на системата за академично възнаграждение.
2. **На средно ниво:** Признаване на проблемите, засягащи психичното здраве и благосъстоянието; споделяне на най-добрите практики между институциите; разработване на справедлива и персонализирана оценка на резултатите от научните изследвания; разглеждане на благосъстоянието при професионализацията на докторантите и персонала; подкрепа на инициативи за промяна на организационно ниво.
3. **На микро ниво:** Подкрепа на местни инициативи; действия за подкрепа от страна на партньори; подход към обучението и управлението на кариерата, ориентиран към личността; събиране на анекдотични данни.

ReMO ще реализира тези амбиции чрез: i) създаване на глобален дискуссионен форум; ii) създаване на отворен център за доказателства; и iii) стартиране на програма за посланици за благосъстоянието на изследователите.

Кризата в психичното здраве и благосъстоянието в научните изследвания

През последното десетилетие институции като Световната здравна организация (СЗО), Международната организация на труда (МОТ) и Европейската комисия (ЕК) все по-често призовават правителствата и организациите да включат психичното здраве и благосъстояние сред основните си приоритети³. Когато се сравняват различните професионални групи, академичните среди се нареждат сред тези с най-високи нива на общи психични разстройства: разпространението на общите психологични разстройства се оценява на 32-42% сред академичните служители и докторантите, в сравнение с около 19% сред общото население⁴.

¹ Заключение на Съвета относно "Задълбочаване на европейското научноизследователско пространство: Осигуряване на привлекателна и устойчива кариера и условия на труд за изследователите и превръщане на мозъчната циркулация в реалност" <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf> Последен достъп: 29 септември 2021 г.

² ОИСР. (2021). Намаляване на несигурността на научните кариери <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ Рамка и модел на СЗО за здравословно работно място (2010) https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf Последен достъп: 29 септември 2021 г.; МОТ. Психично здраве на работното място (2010)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf

Последен достъп: 29 септември 2021 г.

⁴ Левек, К. и екип (2017). Организация на работата и проблеми с психичното здраве при докторантите. Политика в научните изследвания, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Гътри, С. и екип, Разбиране на психичното здраве в изследователска среда: Бърза оценка на доказателствата. Санта Моника, САЩ, RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html

Последен достъп: 29 септември 2021 г.; Бари, К.М. и екип (2018), Психологическо здраве на докторантите, предизвикателства, свързани с обучението, и възприемано представяне. Изследвания и разработки в областта на висшето образование, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; Гарсия-Уилямс, А.Г. и екип (2014), Психично здраве и суицидно поведение сред

Постигането на академично благосъстояние изисква нещо повече от просто управление на стресиращите условия на работа и справяне с изключителната конкурентоспособност, пред която са изправени изследователите. По-специално, проявите на токсичен работен климат и специфичните условия на труд оказват отрицателно въздействие върху психичното благосъстояние на отделни представители на академичните среди⁵.

Освен това, условията на труд, принудителната мобилност и липсата на постоянни договори оказват голямо влияние върху трудовия опит на изследователите⁶. Тези предизвикателства могат да бъдат изострени, както от липсата на финансиране (на научните изследвания), така и на признаване на работата по договор на докторантите и несигурността на научните кариери⁷. Също така, има само оскъдни и откъслечни данни какво представляват ефективните практики, а настоящият капацитет за обмен на най-добри практики е ограничен.

В стремежа си да реагират на създалата се ситуация, 234-те членове (представляващи 34 европейски страни) на Обсерваторията за психично здраве на изследователите (ReMO) COST Action⁸ апелират за действия с цел решаването на тези задачи. Мрежата ReMO COST Action е една от първите координирани и основани на доказателства европейски инициативи, занимаващи се с проблемите на психичното здраве и благосъстоянието в академичните среди, като се фокусира върху разбирането (а) как психичното здраве и благосъстоянието в научните изследвания могат да бъдат характеризирани и подобрени, (б) как да се измери въздействието на психичното здраве и благосъстоянието върху академичната работна сила и (в) как ефективно да се споделят практики, базирани на факти и да се изгради координирана Общност за споделяне на практиките, за практикуващи служители в изследователски общности.

В тази публична декларация ние изрично призоваваме за ясни действия на макро (научноизследователска система), средно (институционален контекст) и микро (индивидуално и на малки общности) ниво. Трябва да разберем как психичното здраве и благополучие могат да бъдат най-добре подхранени и поддържани, за да се насърчи здравословна и уважителна работна среда, позволяваща постигането на ключови обективни показатели за ефективност, които улесняват както индивидуалния, така и колективния стремеж към благосъстояние и психично здраве. Препоръките в този манифест бяха изготвени чрез обширни консултации с членовете на COST Action, които изразиха становищата си в три Работни групи на всяко от гореспоменатите нива.

Призив за трансформиране на изследователската екосистема в полза на психичното здраве и благосъстояние

Изследователската екосистема е контекстът на политическо ниво, който определя външната рамка за научноизследователските институции и изследователите. Настоящите практики, като например финансирането на научните изследвания, условията за наемане на работа (включително пенсионните планове и социалното осигуряване) и имиграционното законодателство, създават

⁵ Матайсен, Л. М. С., Бергманс, Й. Е., Ван дер Вайден, И. К. М., и Тейклен, Й. К. (2021). В околото на бурята: Психичното здраве на докторантите. Перспективи за медицинското образование, 10(2), 71–72. <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Сатински, Е. Н., Кимура, Т., Кианг, М. В., Абебе, Р., Кънингам, С., Лий, Х., Лин, К., Лиу, К.Х., Рудан, И., Сен, С., Томлинсън, М., Явер, М. и Цаи, А.К. (2021). Систематичен преглед и мета-анализ на депресията, тревожността и мислите за самоубийство сред докторантите. Научни доклади, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Олсторн, Л. Х. М., Хекман, Л. А., Филипи, А., Виейра, Р. М., Варанаси, Р. С., Ласер, Я., Бауерле, Ф., Зайс, П. и Шулте-Сасе, Р. (2020). Доклад за проучването Phdnet на Макс Планк за 2019 г. Макс Планк PhdNet. https://www.phdnet.mpg.de/145345/PhDnet_Survey_Report_2019.pdf, Последен достъп: 29 септември 2021 г.

⁷ Център за обслужване на стратегии и оценки LLP (CSES), Генерална дирекция "Изследвания и иновации" (Европейска комисия), Уитъл, М. и Рамптън, Д. (2020). Към визия за бъдещето на университетите в Европа до 2030 г. Издателски отдел на Европейския съюз. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action се финансира от COST (Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите) за периода 1 ноември 2020 - 31 октомври 2024 г. <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

предпоставки за институционална експлоатация на начинаещи изследователи⁹. Дори в добре финансираните национални научноизследователски системи, преобладаващото краткосрочно финансиране, основано на проекти, води до рязък дисбаланс между срочните и постоянните длъжности¹⁰. В резултат на това, особено на ранните етапи и след докторантурата, изследователите често се оказват в много стресираща кариерна ситуация, което се отразява не само на качеството на научната им работа, но и на психичното им здраве¹¹.

Призоваваме за политики, които да следят, подобряват и поддържат благосъстоянието и психичното здраве в изследователската среда, очертавайки по-обхватни показатели за успех и качество, подкрепящи баланса между професионален и личен живот, приобщаване и устойчива научноизследователска кариера, благоприятна за семейството. За да постигнем това, трябва да окуражаваме и стимулираме участниците на системно ниво¹² систематично да насърчават и подобряват психичното здраве и благосъстоянието на изследователите чрез:

1. Създаване на приобщаваща платформа, която да насърчава **постоянния диалог** между заинтересованите страни, както в рамките на държавите, така и между тях, и изследователските среди.
2. Поставяне под съмнение, постоянно наблюдение и информиране за националните ситуации и приоритети чрез **систематично и структурирано събиране на данни** за благосъстоянието и условията на труд на изследователите.
3. Поддържане на **Център за събиране на доказателства със свободен достъп** с цел събиране и разпространение на най-съвременни доказателства и инструменти в подкрепа на вземането на решения на всички нива.
4. **Преразглеждане**, не само на **системата за академично възнаграждение**, но и на критериите, по които се акредитират и стимулират самите институции, за да се зачита личната потребност на изследователите от поддържане на психичното им здраве и благосъстояние.
5. Разработване на стратегии за това, как **финансирането на изследователска дейност, основано на проекти на ЕС и на национално равнище, може да бъде изразходвано по-устойчиво** и по този начин да доведе до подобряване на перспективите за кариера в академичните среди и извън тях.

Насърчаване и поддържане на психичното здраве и благополучие по предварително очертани рамки: Призив за институционална промяна

От решаващо значение е институционалните участници в научните изследвания да се занимават с психическото благосъстояние, да намалят стигмата и да работят за приемане и признаване на рамка за предоставяне на подкрепа на служителите¹³. Споделянето на институционални знания може да помогне на институциите да разпознаят и да се справят с характерните предизвикателства в тяхната местна среда. Този призив за институционална промяна може да бъде постигнат чрез следното:

1. Институциите трябва да **поемат отговорност за влиянието си върху благосъстоянието на своите служители**. Това включва разпознаването на проблемите и симптомите на психичното здраве сред членовете на персонала и проактивна подкрепа на инициативи за промяна и интервенции¹⁴.

⁹ Проучване на психичното здраве от фондация Cactus. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/>

Последен достъп: 29 септември 2021 г.

¹⁰ Инициатива за наука в Европа. (2021). Позиция относно несигурността на академичните кариери.

<https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Последен достъп: 29 септември 2021 г.

¹¹ Уулстън, К. (2019). Докторанти: Мъчителната истина. Nature, 575(7782), 403-406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² напр. национални и европейски законодатели, агенции за финансиране и органи за акредитация.

2. **Създаване и споделяне на набор от институционални практики, основани на доказателства**, които подпомагат благосъстоянието на изследователите и се отнасят до въздействието на условията на труд върху психичното здраве и благосъстоянието. Необходимо е да се обърне специално внимание на насърчаването на инициативите "отдолу-нагоре", както и на назначаването на високопоставен служител по въпросите на психичното благосъстояние с подходящи ресурси и определен мандат.
3. Разработване на справедливи и **персонализирани протоколи за оценка на резултатите** от изследванията, като се признава, че нито един набор от стандарти за оценка на резултатите не може да отрази справедливо пълния набор от индивидуални приноси за организацията. Това включва отделните изследователи да получават похвала и признание за работата си, дори когато тя не е официално призната в системите за оценка на изпълнението¹⁵.
4. Разширяване на **професионализацията на обучението на докторанти и академичен персонал** със съдържание, свързано с благосъстоянието, особено в областта на взаимоотношенията и комуникацията между ръководител и научен сътрудник. Центровете за академична подкрепа трябва също така активно да популяризират и предоставят услуги за психологическа подкрепа, насочени както към превенция, така и към подобряване на състоянието¹⁶.

Призив за овластяване на изследователите

Участниците в местните изследователски среди и извън тях следва да развиват и поощряват здравословен изследователски климат, за да поддържат пригодността за заетост на изследователите и тяхната дългосрочна интеграция на работните места¹⁷. Освен това е необходимо да се идентифицират, посочат и преустановят специфични поведения, които вредят на психичното здраве (като експлоатация и академичен тормоз)¹⁸. Ето защо е от решаващо значение да се насърчават многоизмерни действия, насочени към работните места, за да се повиши осведомеността относно значението на психичното здраве и благосъстояние, заедно с емоционалното и психологическото благосъстояние на изследователите. В резултат на това изследователят може да работи продуктивно и ползотворно и да допринесе за собствената си общност и за обществото като цяло. За да се осъществи това, трябва да се направи следното:

1. **Повишаване на осведомеността за благосъстоянието на индивидуално ниво**, като се набляга на демократичен и положителен подход към психичното благосъстояние. Това включва осигуряването на средства "отдолу нагоре" за изказване, обсъждане и/или докладване на проблеми чрез създаване на надеждна местна среда за открита комуникация между местните заинтересовани страни: научни ръководители, изследователи и ръководители на организациите.
2. Трябва да подкрепяме индивидуални дейности, насочени към психичното здраве и благосъстоянието, като например търсене на помощ от колегите или опазване на благосъстоянието. В това отношение трябва да **насърчаваме инициативите "отдолу нагоре", като например равнопоставено наставничество**¹⁹ и групите за подкрепа / дискусия, които могат да служат като мащабируем инструмент за създаване на мрежи, като същевременно се набляга на приобщаването и етичното поведение.

¹⁵ Солоуей, А. (14 септември 2020 г.). Насърчаване на културата на благосъстояние за изследователите и подобряване на начина, по който оценяваме изследванията [Реч]. Седмица на Vitae Connections

<https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020> Последен достъп: 29 септември 2021 г.

¹⁶ Vitae във Великобритания разработи обектив за психично здраве за развитие на изследователите: Леща за благосъстояние и психично здраве върху Рамката за развитие на изследователите на Vitae (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Последен достъп: 29 септември 2021 г.

3. Нуждаем се от **по-ориентиран към личността и основан на доказателства подход към обучението и управлението на кариерата**, включително комуникация и обратна връзка, организация на академичната работа, стратегии за управление на изследователския екип и самоуправление.
4. **Професионализирането на научното наставничество** се очаква преди всичко²⁰. Това включва разработване на умения и модели за наблюдение²¹ и признаване на "академичните услуги", като например въвеждане в работа, наставничество или информираност за психичното благополучие, като част от академичните резултати.

ReMO предприема действия

Общността на ReMO е решила да отиде отвъд съчувствието и подкрепата за жертвите на токсични изследователски среди. Ние искаме да повлияем и да спечелим ключови участници в научните изследвания, за да създадем по-здравословна, приобщаваща и етична среда за изследвания чрез глобално наблюдение и проучване. Нашите действия ще анализират и стимулират психичното благополучие в академичните среди, допълнени от обмен на знания и специално разработени дейности за обучение, както за отделни лица, така и за организации. По-конкретно се стремим към следното:

1. **Създаване на глобален форум за обсъждане на психичното благосъстояние.** С членове от вече 34 държави, ние създаваме мост между местните и глобалните нива на дискусии, като организираме работни семинари, конференции, уебинари и мрежови събития, включващи както местни, така и глобални изследователски общности и съответните заинтересовани страни.
2. **Събиране на доказателства за благосъстоянието на изследователите в Център за събиране на доказателства с отворен достъп** чрез преглед на литература и оценки на съществуващи ресурси (инструменти, материали за обучение и др.). ReMO работи също така и за по-нататъшно генериране на доказателства чрез систематични многостепенни усилия за събиране на данни за благосъстоянието на изследователите в страните и институциите, представени в рамките на мрежата ReMO и извън нея.
3. **Стартиране на Програма за посланици на благосъстоянието на изследователите**, за да се осигури трансфер на идеи и практики за намеса в различни местни изследователски среди. Тази програма за обучение на обучители ще бъде отворена за настоящи и бъдещи членове на ReMO и ще бъде посветена на значението на психичното здраве и благосъстоянието в научните изследвания, как да се обсъждат въпроси, свързани с благосъстоянието, по начин, който отчита контекста, как да се намали стигмата, свързана с психичното здраве, и как изследователските екипи и организации могат да подхранват и поддържат благосъстоянието.

²⁰ Дивайн, К. и Хънтър, К. Х. (2017). Емоционално изтощение на докторантите: Ролята на поддържащото наблюдение и поведението на самопредставяне. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335-344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

²¹ Дейности на Мари Склодовска-Кюри. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Последен достъп: 29 септември 2021 г.

Как да подкрепим този манифест?

ReMO е глобална, отворена общност от физически лица и организации в областта на научните изследвания. Ако желаете да подкрепите дейностите, описани по-горе, моля, направете следното:

- Споделете Манифеста на ReMO със своите колеги, администратори и политици във вашата страна
- Подпишете [Петицията](#) в подкрепа на Манифеста за психичното здраве на изследователите
- Свържете се с членовете на [Управляващата организация](#) на ReMO във вашата страна и се включете в дейности на национално ниво
- Свържете се с [грант мениджъра на ReMO](#) относно присъединяването към [ReMO COST Action](#)
- Кандидатствайте за предстоящата Програма за посланик на благосъстоянието на изследователите

Кои сме ние

ReMO COST Action е насочена към благосъстоянието и психичното здраве в академичните среди - тема от стратегическо значение за Европейското изследователско пространство. Мрежата на ReMO, съставена от научни изследователи, практики, политически дейци и консултанти на висши учебни заведения, е международна комбинация от научни знания и практики в областта на психичното здраве и благосъстоянието на изследователите. ReMO предлага уникална и много необходима интердисциплинарна, многостепенна и межкултурна перспектива по темата. Заедно, членовете на ReMO се стремят да разработват ефективни, ефикасни и съобразени с нуждите програми за действие, за повишаване на благосъстоянието в изследователските среди, като се основават на доказателства от собствения си център за събиране на доказателства, съществуващата литература и емпирични данни. Членовете на ReMO имат за цел да бъдат местни посланици и да се справят със ситуацията в техните страни. Повече информация за нашата мрежа, включително текущи дейности и инструкции за присъединяване към тези инициативи, можете да намерите тук: <http://remo-network.eu/>

Потвърждение

Тази дейност беше извършена в рамките на COST Action CA19117 – "Психично здраве на изследователя".

Автори

Д-р Габор Кисмихок - председател на ReMO Action, ръководител на отдел "Обучение и анализ на уменията", Информационен център за наука и технологии "Лайбниц", Германия; председател на работната група за кариерно развитие на Асоциацията на завършилите "Мария Кюри".

Д-р Брайън Кейхил – грант мениджър на ReMO; отдел "Анализ на обучението и уменията", Информационен център за наука и технологии "Лайбниц", Германия.

Д-р Стефани Готие - заместник-председател на ReMO Action; асистент по информационни системи, Висше училище по мениджмънт, Гренобъл; председател на работната група по политика на Асоциацията на завършилите "Мария Кюри".

Д-р Джанет Меткалф - председател на работна група 1 на ReMO "Практики за благополучие на институционално ниво в институциите", OBE; директор, Vitae, Великобритания.

Д-р Стефан Т. Мол - председател на работна група 2 на ReMO "Практики за благополучие на институционално ниво в изследователските институции"; асистент по организационно поведение и

изследователски методи в Амстердамското бизнес училище към Амстердамския университет, Нидерландия.

Д-р Дараг Маккашин - председател на работна група 3 на ReMO: Местни участници - Насърчаване на благосъстоянието на изследователите на практическо ниво. Асистент по психология в Дъблинския градски университет, Дъблин, Ирландия; стипендиант на програма "Мария Кюри".

Д-р Яна Ласер - съпредседател на работна група 2 на ReMo - Практики за благосъстояние на институционално ниво в изследователските институции; постдокторант по изчислителна социална наука в Технологичния университет в Грац, Австрия.

Д-р Мурат Гюнеш - координатор на STSMs на ReMO; асистент в университет EBY, Турция; постдокторант в GTQ, IMB-CNM, CSIC, Испания.

Матиас Шройен - мениджър на научните комуникации на ReMO. Ръководител на проект за обучение на докторанти и услуги за кариерно развитие в Свободния университет в Брюксел (ULB), Белгия. Докторант в KU Лювен, Белгия, и координатор на работната група по психично здраве в EURODOC.

Мартин Грунд - член на Управителния комитет на ReMO, докторант в Института за човешки когнитивни и мозъчни науки "Макс Планк", Германия

Д-р Катя Левек - член на Управителния комитет на ReMO, асистент в катедрата по индустриална и организационна психология на Университета в Гент, Белгия; Организатор на ECOOM UGent (Център за експертиза на научните изследвания и развитието - звено "Човешки ресурси в научните изследвания").

Д-р Сюзън Гътри - член на Управителния комитет на ReMO, директор на изследователска група, група "Наука и нововъзникващи технологии", RAND Europe, Великобритания.

Проф. д-р Катаржина Вак - член на Управителния комитет на ReMO, ръководител на изследователската група по технологии за качество на живот (QoL), Женевски университет; катедра по компютърни науки, Университет на Копенхаген, Дания.

Д-р Йеспер Далгор - член на Управителния комитет на ReMO, доцент, Университет Орхус и Университетски колеж VIA, Дания

Д-р Мохамад Надим Ади - асистент, Университет Билкент, Турция

Кристина Клинг - дипломант, висше училище Weill Cornell Medicine; съпредседател, Асоциация за научна и образователна политика, САЩ.